

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO ASOCIADO A COVID-19: REPORTE DE PRIMER CASO CLÍNICO PEDIÁTRICO EN MARACAIBO, VENEZUELA.
MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME ASSOCIATED WITH COVID-19: FIRST PEDIATRIC CLINICAL CASE REPORT AT MARACAIBO, VENEZUELA.

María E González-Inciarte^{1*}, Andrea Sansone^{1}, Alejandra Valecillos^{2***}, Noema Torres^{3****}.**

¹Servicio de Cuidados Intermedios e Intensivos Pediátricos. ²Servicio de Inmunología.

³Servicio de Pediatría. Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. (SAHUM)

El autor declara no tener conflicto de interés.

* ORCID: 0000-0003-2469-0010

** ORCID: 0000-0003-3964-4578

*** ORCID: 0009-0003-2280-2450

**** ORCID: 0000-0002-9369-0076

Correspondencia: nenagojin@gmail.com

Recibido: 16 – 04 - 2025

Aceptado: 28 – 04 - 2025

DOI:

RESUMEN

El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, asociado a COVID-19, es una condición post-infecciosa caracterizada por una respuesta inmunológica hiperinflamatoria con incremento exagerado de citocinas y daño epitelial, se presenta 2 a 6 semanas posterior a la infección aguda por SARS-CoV-2, después del contacto con una persona positiva para SARS-CoV-2 o después de la fase aguda de la enfermedad. El tratamiento inmunomodulador, las medidas de soporte, la atención del paciente crítico, la trombopprofilaxis, son fundamentales para la mejoría clínica y restaurar función de órganos, disminuir mortalidad y riesgo de secuelas a largo plazo. En vista de esto, se presentó el primer caso de una niña de dos años de edad, portadora de Inmunodeficiencia Primaria, quien ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de Maracaibo, con sintomatología que cumplía con los criterios clínicos de diagnóstico, establecidos por la Organización Mundial de la Salud, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido. El tratamiento fue multidisciplinario, egresando por mejoría a los 17 días de hospitalización. Se concluye que es necesario, para prevenir la enfermedad en todos los niños y adolescentes, darles un correcto seguimiento luego de las 4-6 semanas del inicio de la infección.

Palabras clave: síndrome inflamatorio multisistémico, COVID-19, pediatría.

ABSTRACT

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), associated with COVID-19, is a post-infectious condition characterized by a hyperinflammatory immune response with an exaggerated increase in cytokines and epithelial damage. It presents 2 to 6 weeks after acute SARS-CoV-2 infection, following contact with a SARS-CoV-2-positive individual, or after the acute phase of the disease. Immunomodulatory treatment, supportive measures, critical care, and thromboprophylaxis are essential for clinical improvement and restoration of organ function, as well as for reducing mortality and the risk of long-term sequelae. In light of this, we present the first case of a two-year-old girl with primary immunodeficiency who was admitted to the Pediatric Intensive Care Unit of the University Hospital of Maracaibo with symptoms that met the clinical diagnostic criteria established by the World Health Organization,

the Centers for Disease Control and Prevention, and the Royal College of Paediatrics in the United Kingdom. The treatment was multidisciplinary, and the patient was discharged after 17 days of hospitalization due to improvement. It is concluded that, to prevent the disease in all children and adolescents, proper follow-up is necessary for 4-6 weeks after the onset of infection.

Keywords: multisystem inflammatory syndrome, COVID-19, pediatrics.

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los niños infectados por el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, los síntomas son leves o inexistentes y algunos pueden presentar enfermedad grave, especialmente si tienen afecciones médicas subyacentes. Un pequeño grupo de ellos, pasará a tener un conjunto de síntomas graves—una afección extremadamente rara llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-P), el cual es un conjunto de síntomas relacionados con una respuesta inmunitaria extrema a la COVID-19 que causa inflamación de varios órganos, incluso del corazón, los pulmones, el cerebro, el estómago y los intestinos.

Desde el punto de vista epidemiológico,

de 6-12 años tenían mayores probabilidades de shock y función cardíaca disminuida. Los pacientes de 13 a 20 años tenían probabilidades sustancialmente más altas; los que informaron dificultad para respirar o dolor abdominal tenían más probabilidades de ser ingresados en una UCI, en comparación con aquellos sin estos síntomas (1,2,3).

Según diferentes organismos (OMS, Organización Mundial de la Salud; CDC, Centro de Control de Enfermedades, USA; RCPCH, UK, The Royal College of Paediatrics and Child Health, Reino Unido), se tienen las definiciones de SIM-P (1,4,5,6). En Venezuela, se considera el concepto de la OMS (figura 1).

OMS	CDC	RCPCH, UK
<p>Paciente <19 años con fiebre >3 días y 2 de los criterios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea (boca, manos o pies). Hipotensión o shock. Datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos hallazgos ecocardiográficos o valores elevados de troponina/NT-pro-BNP). Evidencia de coagulopatía (alteración de TP, TTPa o valores elevados de dímeros D) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). Y valores elevados de marcadores de inflamación (elevación de VSG, PCR o PCT). Y ninguna otra causa microbiológica evidente de inflamación, incluida la sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico estafilocócico o estreptocócico. Y evidencia de COVID-19 (RT-PCR, pruebas antigénicas o serología positivas) o contacto probable con un caso de COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Paciente <21 años con fiebre >24 h. Y evidencia de enfermedad grave que precise hospitalización con afectación de >2 órganos o sistemas (cardíaco, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico o neurológico) signos de respuesta inflamatoria (elevación de PCR, VSG, fibrinógeno, PCT, dímero D, ferritina, LDH o IL-6, neutrofilia, linfopenia o descenso de cifra de albúmina). Y exclusión de otros diagnósticos alternativos Y evidencia de COVID-19 reciente o actual (RT-PCR, pruebas antigénicas o serología positivas) o con contacto con caso de COVID-19 en las últimas 4 semanas. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiebre persistente. Y signos de respuesta inflamatoria (neutrofilia, PCR elevada y linfopenia). Y evidencia de disfunción orgánica o multiorgánica (shock, cardíaca, respiratoria, renal, gastrointestinal o neurológica), con características adicionales (ver tabla en la definición de caso). Puede incluir diagnóstico de enfermedad de Kawasaki completa o incompleta. Y exclusión de otras causas infecciosas, incluyendo sepsis bacteriana, shock tóxico estreptocócico o estafilocócico e infecciones asociadas a miocarditis como enterovirus. La RT-PCR para COVID-19 puede ser positiva o negativa.

Figura 1: Definiciones del SIM-P según diferentes organismos.

generalmente ocurre de dos a seis semanas después de padecer una infección aguda por SARS-CoV-2. Se describió por primera vez en Europa en abril del año 2020 y puede afectar a múltiples sistemas orgánicos. Los investigadores explican que tener más de 5 años se asoció con resultados más severos, los niños negros no hispanos parecen verse más afectados que los blancos no hispanos. Los pacientes

Tomando en cuenta estos aspectos se presentó el caso con SIM-P asociado a COVID-19 por ser el primero en diagnosticarse en esta Institución durante la pandemia, con el objetivo de conocer la presentación clínica y el manejo terapéutico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trató de lactante mayor, femenino, 2 años de edad, quien ingresó en agosto-2020. El motivo de

onsulta fue la presencia de rash cutáneo, aumento de temperatura corporal, dolor articular. Su enfermedad actual, según referencia paterna se inició el día 19-08-2020, caracterizada por rash cutáneo generalizado, acompañado por aumento temperatura corporal cuantificada en 38-38,5°C y el día 22-08-2020 presenta dolor articular de moderada intensidad, con limitación de la marcha, por lo cual consulta y se ingresa.

Antecedentes importantes: perinatal normal; inmunizaciones incompletas documentadas;

descrito en la bibliografía (figura 2). En cuanto al laboratorio practicado y la evolución, se observa en la figura 3. Diagnóstico de ingreso: 1. Síndrome inflamatorio multisistémico; Inmunodeficiencia primaria; 2. Derrame pericárdico leve; 3. Estado nutricional normal.

Evaluada por: UCIP (unidad de cuidados intensivos pediátricos): (el primer día sugirió soporte y valoraciones por Inmunología y Epidemiología); Epidemiología: (esquema de tratamiento para COVID-19 del MPPS, ministerio del poder popular

Figura 2: Comparación del examen físico, flechas señalan síntomas.

psicomotor normal; diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, en seguimiento por Inmunología, tratamiento con IgG humana, pero nunca se cumplió en el domicilio. Antibióticos recibidos por leucocitosis entre 11.700–34.200 x mm³ y neutrofilia, plaquetas normales, bajan y comienza ascenso, en secuencia: Ampicilina/sulbactam VO 7 días (2 veces); amoxicilina/ácido clavulánico VO 7 días y gentamicina IM 3 días; amoxicilina/ácido clavulánico VO 10 días y ceftriaxona 3 días; Bactron VO 1 mes y Ketoconazol 2 veces por semana, por 1 mes; Azitromicina VO 5 días y Zontricon por 7 días; Longacef VO por 6 días. Familiares: padre afirma que la paciente tuvo COVID-19, 4 semanas antes del inicio de la enfermedad actual, se sospechó Síndrome de Munchausen.

Examen físico de ingreso, comparado con lo

popular para la salud); Inmunología: (esteroide, antihistamínicos, IgG. Se inició metilprednisolona ya que no se contaba con IgG); Cardiología: [llorando: SpO₂: 93%, FC: 163 lpm, TA: 120/70, PVY: +2 cm al ángulo de Louis, R1 único soplo sistólico 2/6 funcional área tricuspídea, R2 desdoblado congestivo, no megálico, no adenopatías. ECG: ritmo sinusal/+60/150 lpm/0.08"/0.06"/0.36"/QTc 0.40", predominio de fuerzas izquierdas. TA sistémico en el p95. Diagnósticos por Ecocardiografía: 1. Corazón de tamaño adecuado para el ASC; 2. Disfunción diastólica leve biventricular; 3. Pericarditis leve (no complicada); 4. Origen, trayecto y dimensiones de arterias coronarias normales; 5. FO permeable con efecto; 6. Ampolla aortica ductal permeable. Hematología: (muy irritable, lesiones de rascado en

Laboratorio	Evolución
<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso: Cuenta Blanca (CB) 34.200 mm³, Segmentados (Seg) 84,4% Linfocitos (Linf) 11% , Hemoglobina (Hb) 10,5 g%, Hematocrito (Hto) 34,8% Plaquetas 945.000 mm³, Glucemia 100,2 mg% Creatinina 0,18 mg% TGO 50,8 U/l TGP 75,9 U/l proteína c reactiva (PCR) 14,52 mg% VSG 25 mm/h • Día siguiente: TOMA DE PCR RT (reverse transcription polymerase chain reaction assay) . LDH 740,9 U/L Bilirrubina total (BT) 0,3 mg% , bilirrubina directa (BD) 0,19 mg%, proteínas Totales 7,0 gr/dl, albúmina 3,2, Na 140,5 mEq/l, K 4,58 mEq/l, Cl 97,2 mEq/l, PCR 14,36 mg%. Frotis de sangre periférica: Leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis reactiva. Aumento de celularidad a expensas de segmentados, polilobulados, abundantes granulaciones tóxicas en los segmentados, hemograma 96%, linfocitos 4%, plaquetas muy elevadas, hipocromía de leve a moderada. • Día 4: Prueba rápida (2) negativas. Hb 9,9 gr%; Hto 31,7%; plaquetas 1.004.000 xc; CB 51.330 Seg 94,6% Linf 3,3% Monocitos (Mon) 2,6% Eos 0,4. Frotis: plaquetas muy abundantes, trombocitosis reactiva; segmentados polilobulados, granulaciones toxicas en los segmentados, hipocromía de leve a moderada. VAN 49.248 x mm³, leucocitosis y neutrofilia. Urocultivo negativo. • Día 6: Hemocultivo, secreción traqueal, exudado faríngeo negativos. • Día 14: Hb 6,4 gr%; Hto 21,8%; plaquetas 195.000 xc; CB 11.410 Seg 84,5% Linf 9,7% Mon 5,7%; VSG 25 mm/h valor niño 0-10; TGO 63,10 U/L TGP 58,4 U/L; PCR 48 mg%. • Día 16: Grupo O Rh +. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recibió metilprednisolona desde el ingreso a dosis alta las primera 24h, luego se baja a la mitad. El día 6 de su ingreso cambia a Prednisona. • Inicia la aspirina desde su ingreso debido a trombocitosis importante. El día 14 de ingreso se omite la aspirina por disminuir el numero de plaquetas a normal. • Captopril OD para mejorar postcarga. Ibuprofeno para derrame pericárdico trivial y pericardio levemente aumentado de espesor. • Normovolemia. • El tratamiento anti-covid-19 fue el indicado por el MPPS para la fecha. • Presentó durante 7 días fiebre entre 38-39°C, una vez por día. Tratada con acetaminofén y en ocasiones dipirona o diclofenaco sódico. Afebril los últimos 4 días de su hospitalización. • IgG a dosis recomendadas para like-Kawasaki, irregular por difícil adquisición. • Antibioticoterapia recibida: vancomicina, meropenem, fluconazol al ingreso. Se omite vancomicina por liberación de histamina. Cefadroxilo. • Para las lesiones en piel recibió cetirizina, difenhidramina, Clorfeniramina, en diferentes ocasiones, debido a déficit de insumos y provisión de los familiares. Bacitracina e itraconazol. • Se transfundió el día antes de su egreso debido a anemia severa sintomática. • Egresó a los 17 días, con tratamiento ambulatorio. • Actualmente cursa con artritis idiopática juvenil y el manejo es por reumatología pediátrica, con tratamiento irregular por parte de los padres.

Figura 3: Laboratorio y evolución por días clave.

piel y lesiones pruriginosas en tórax, región inguinal y glútea; no adenopatías cervicales y axilares, inguinales de <1 cm, aspecto benigno; manifestaciones de sangrado; proceso infeccioso activo, sugirió investigar causa y realizó 2 frotis).

DISCUSIÓN

Al comparar el caso con la descripción del síndrome, se observó que existe correspondencia con la definición internacional y los hallazgos en el paciente (1,2,4). El manejo terapéutico se correspondió a lo indicado en la literatura para like-Kawasaki, para el momento de ingreso. No se conocen la o las causas ni los mecanismos patogénicos implicados en el SIM-P. Los pacientes con antecedentes de SIM-P asociado a la infección por SARS-CoV-2 tienen niveles elevados de títulos de anticuerpos contra el virus, pero no está clara ni su duración ni la protección que confieren. La fisiopatología del síndrome multisistémico por COVID-19 es compleja e involucra una respuesta inmunitaria exagerada y desregulada al SARS-CoV-2, que lleva a una inflamación generalizada y daño en múltiples órganos. Se produce una "tormenta de citoquinas". La inflamación afecta el endotelio de los vasos sanguíneos, causando daño y disfunción vascular en todo el cuerpo. El daño endotelial y la inflamación pueden desencadenar problemas de

de coagulación sanguínea, aumentando el riesgo de formación de coágulos. Los efectos inflamatorios y vasculares se extienden a múltiples órganos, provocando: miocarditis y otros problemas cardiovasculares; pulmones con inflamación y posibles daños; insuficiencia renal. La inflamación multisistémica da como resultado una amplia gama de síntomas, que incluyen fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, problemas de coagulación y, en casos graves, shock circulatorio. Dada la hipótesis de que el SIM-P está asociado a una desregulación inmunológica precipitada por la infección por SARS-CoV-2, se desconoce si la vacunación pudiera desencadenar una respuesta similar. En relación a esta cuestión, debe tenerse en cuenta las diferentes vías de activación del sistema inmunitario tras la infección natural y tras la vacunación (5,6,7).

CONCLUSIONES

Para poder diagnosticar el SIM-P, así como cualquier patología emergente o reemergente, es imperativo re-interrogar y re-examinar a los pacientes o a sus familiares, nunca limitarse a repetir lo que hizo otro; es necesario, para prevenir la enfermedad en todos los niños y adolescentes, darles un correcto seguimiento luego de las 4-6 semanas del inicio de la infección por COVID-19; en general, existen muchas enfermedades tiempo/dependientes,